

EDITORIAL

Este número de nossa revista marca mais uma etapa importante do processo de amadurecimento desta publicação e porque não dizer das publicações ligadas a Gestalt-terapia brasileira. Nossa revista conseguiu ser indexada pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Esta indexação (QUALIS) visa avaliar as publicações com o objetivo de estabelecer parâmetros para pontuar a produção dos programas de mestrado e doutorado. Estar no QUALIS é um passo importante na ampliação de visibilidade das nossas produções. Vale ressaltar que a *Revista da Abordagem Gestáltica* também conseguiu o mesmo feito. Isto demonstra o amadurecimento da produção escrita desta comunidade, estamos nos aprimorando no que se refere à forma, conteúdo e visibilidade. Trabalhamos para diminuir a distância que historicamente sempre existiu entre a evolução técnico-epistemológica e a evolução da produção escrita da Gestalt-terapia brasileira. Estamos todos de parabéns, o corpo editorial da *IGT na Rede*, o corpo editorial da *Revista da Abordagem Gestáltica* e toda a nossa comunidade. Sem o aumento da produção escrita dos Gestalt-terapeutas brasileiros nossas revistas não teriam como seguir nos seus processos de evolução.

Já demos passos importantes, atingimos metas significativas, que não são fáceis. Temos que continuar o caminho ainda com mais empenho, sempre buscando dar a Gestalt-terapia a posição que ela merece no cenário das abordagens psicológicas brasileiras. Daqui a algum tempo, com a tradução de nossas produções para outros idiomas, certamente a Gestalt-terapia brasileira também poderá alcançar o lugar que merece no cenário internacional.

O corpo editorial da *IGT na Rede* continuará trabalhando visando galgar níveis cada vez mais elevados no QUALIS e em outros indexadores. Buscaremos conseguir traduzir a revista para outros idiomas e também instigar, incentivar e cooperar para que outras publicações sigam o mesmo caminho.

Desejo aos leitores um bom proveito ao navegar pelas páginas de mais este número da *IGT na Rede*.

Marcelo Pinheiro